

Análisis de una estructura regular aporricada de concreto armado basada en la norma COVENIN 1756:2001 y en el proyecto de norma COVENIN 1756:2018¹

Analysis of a concrete regular-framed structure based on COVENIN 1756:2001 code and the COVENIN 1756:2018 code project

Juan Fernando Matos

Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil. Maracaibo, Venezuela.
Correo electrónico: juanmatosmora@gmail.com

José Manuel Vergara

Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil. Maracaibo, Venezuela.
Correo electrónico: vergaradelgadojm@gmail.com

Jesús Medina

Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil. Maracaibo, Venezuela.
Correo electrónico: jesus.medina.60441@uru.edu

Recibido: 17-01-2022

Aceptado: 04-04-2022

Resumen

El objetivo de esta investigación es analizar el comportamiento sismorresistente de edificaciones de concreto armado en Maracaibo bajo suelos de roca blanda o dura, diseñadas bajo la Norma COVENIN 1756:2001 y bajo el Proyecto de Norma COVENIN 1756:2018 con el propósito de evaluar la respuesta sísmica de las edificaciones según las metodologías de diseño. La investigación es de tipo descriptiva, ya que se determinó el comportamiento ante las acciones sísmicas a través del software ETABS. Además, se manejó un diseño no experimental donde no se manipularon las variables en estudio. Los resultados demostraron cómo las edificaciones realizadas según el proyecto de Norma COVENIN 1756:2001 generan respuestas promedio superiores en 54% en cortantes basales máximos, 42% en pesos sísmicos, 58% en aceleraciones espectrales y mayores derivas. Así, se destaca una gran disminución del coeficiente de aceleración horizontal para Maracaibo y se ausenta la rama horizontal de aceleraciones constantes.

Palabras clave: Sismorresistencia, COVENIN 1756:2018, concreto armado, estructura regular.

Abstract

The objective of this research is to analyze the seismic-resistant behavior of reinforced concrete buildings in Maracaibo under soft or hard rock soils, designed under the COVENIN 1756:2001 Code and under the COVENIN 1756:2018 Code Project with the purpose of evaluating the seismic response of buildings according to design methodologies. The research is descriptive, since the behavior before seismic actions was determined through the ETABS software. In addition, a non-experimental design was handled where the variables under study were not manipulated. The results showed how the buildings made according to the COVENIN 1756:2001 code generate average responses higher by 54% in maximum basal shear, 42% in seismic weights, 58% in spectral accelerations and greater drifts. Thus, it stands out a decrease in the horizontal acceleration coefficient for Maracaibo and the horizontal branch of constant accelerations is absent.

Key words: Seismic-resistance, COVENIN 1756:2018, reinforced concrete, regular structure